

BOSHLANG'ICH RASSOMLAR UCHUN NATYURMORTNI TASVIRLASHNING BOSQICHMA-BOSQICH METODIKASI

*Samarqabd Davlat Pedagogika instituti "Tasviriy san'at va texnologik ta'lim"
kafedراسi assistenti Abduvohidova Sabina Zokir qizi*

*Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi talabasi Raxmatullayeva Durdona
G'ayratovna*

Annatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich rassomlar uchun naturmort janrida ishlashning metodik asoslari yoritilgan. Unda kompozitsiyani tashkil etish, predmetlarning shakl va proporsiyalarini aniqlash, yorug'-soya munosabatlarini ifodalash hamda ranglar uyg'unligini berish bosqichlari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari tasviriy san'at ta'limida boshlang'ich bosqich o'quvchilari uchun metodik qo'llanma sifatida foydalanish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: *naturmort, kompozitsiya, rang uyg'unligi, yorug' soya, kompanovka, nisbatlar, detallashtirish, perspektiva.*

Tasviriy san'at inson tafakkuri, didi estetik dunyoqarashini shakillantiruvchi eng muhim san'at turlaridan biri hisobalandi. Tasvir san'ati orqali boshlang'ich rassom o'zini o'rab turgan borliqni, tabiatni, inson his-tuyg'ularini, ranglar, yorug'lik va shakillar vositasida ifodalaydi.

Tasviriy san'at o'z mazmun jihatidan va tasvir obykti jihatidan bir necha janrlarga bo'linadi. Har bir janr ma'lum bir mavzu va tasvir doirasini qamrab oladi hamda o'ziga xos badiiy xususiyatlarga ega. Shunga ko'ra, tasviriy san'at quyidagi janrlarga bo'linadi, bular:

1. Portret janri - inson giyofasi va ruhiy holatini tasvirlash.
2. Manzara (peyzaj) janri -- tabiat va atrof-muhit tasviri.
3. Natyurmort janri - jonsiz buyumlar (meva, idishlar, gullar).
4. Maishiy janr -- kundalik hayot va mehnat jarayonlari.
5. Tarixiy janr - tarixiy voqealar va shaxslar tasviri.

6. Batal (jangovar) janr - urush va jang sahnalari.

7. Animalistik janr - hayvonlar tasviri.

8. Morenistik janr- dengiz janglari, bo'ronlar, kema halokatlari, sodir bo'layotgan voqea sahnalari

Natyurmort dastlab qaraganda boshlang'ich rassomlarda tasviriy san'atning sodda va murakkab bo'lmagan janri sifatida taassurot uyg'otadi. Ayniqsa, rangtasvir mashg'ulotlarida pedagog tomonidan mavzu bo'yicha oldindan tuzilgan natyurmort kompozitsiyasi talabalarga taqdim etilib, shu asosda ishlash topshirilganda bu tushuncha o'z aksini yanada yaqqol ko'rsatadi. Shuningdek, talabalar auditoriyada o'zlari xohlagan joyni tanlab, tuzilgan kompozitsion natyurmortni chuqur tahlil qilmasdan ijodiy ishni boshlaydilar. Boshlang'ich etapdagi rassomlar hatto natyurmort mavzusi, detallari, buyumlarning o'zaro joylashuvi, ularning bir-biriga nisbat tushunchasi hamda kompozitsion yechimi haqida yetarlicha mulohaza yuritmaydilar. Buning natijasida esa darsdan kutilgan natijaga to'liq erishilmaydi va dars samaradorligi sezilarli darajada pasayadi.

Natyurmort (fransuzcha: *nature morte* - onsiz tabiat) - tasviriy san'atning bir janri hisoblanadi. Insonning atrofini o'rab turgan real maishiy joylashgan va kompozitsiya jihatidan yaxlit guruhni tashkil qilgan narsalar tasvirlanadi shuningdek, shu janrda yaratilgan rassomlik asari ham deb ataladi. Asosan, dastgoxli rassomlik (rangtasvir va grafika), qisman haykaltaroshlik (asosan, *relyef*) da ishlanadi. "jonsiz buyumlar" (Mas, uy-ro'zg'o buyumlari, qurol-aslahalar va boshqalar) dan tashqari, tabiatdan ajratib olingan va buyum narsalarga aylantirilgan jonli tabiat narsalar (stoldagi baliq vazadagi gul va boshqalar) ham tasvirlanadi. Asosiy mavzuni to'ldirish uchun ba'zan natyurmortga odamlar, hayvonlar va qushlarni ham kiritish mumkin. Maishiy asosidan ajratib olingan mayda narsalarning uhimligi boshqa janrlarga nisbatanda namoyon bo'ladi.

Maskur maqolada boshlang'ich rassomlar uchun natyurmort haqida umumiy tushuncha, qog'ozni maxsus taxtaga to'g'ri tortish, naturadan qog'ozga to'g'ri ko'chirish, shuningdek, natyurmort ishlash bosqichlari, kompozitsion tuzilish, rangli

yechim va yakuniy detallash jarayonlar bosqichma-bosqich yoritilib, sur'atlarda ko'rsatilgan.

Natyurmort ishlashda kerakli bo'lgan asosiy bilimlarni shakllantirish, boshlang'ich rassomlarga natyurmort janri nima ekanligini, uning tasviriy san'atdagi o'rni va ahamiyatini tushuntirish endi ijod jarayoniga kirishgan boshlang'ich rassomlar uchun muhim hisoblanadi. Bosqichma-bosqich ishlashni o'rgatish, kompozitsiya tuzish, predmetlarni joylashtirish, nisbat va proporsiyalarni aniqlash, yorug'-soya berish hamda ranglar bilan ishlash ketma-ketligini tushunarli tarzda bayon qilish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, o'quvchilarda kuzatuvchanlik, diqqat, sabr-toqat va ijodiy tafakkurni rivojlantirish orqali rasm chizish malakasini mustahkamlash, xatolarning oldini olish, boshlang'ich rassomlar yo'l qo'yadigan, keng tarqalgan xatolarni ko'rsatish va ularni to'g'rilash usullarini tavsiya etish, ijodiy ishonchni

oshirish, boshlang'ich rassomlarda o'z kuchiga ishonch uyg'otish, ularni mustaqil ishlashga va tasviriy san'atga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish, san'atga bo'lgan estetik didni tarbiyalash, go'zallikni ko'ra bilish, shakl va rang uyg'unligini his qilish ko'nikmalarini shakllantirish rassomlarning asrni mazmunini ochib berishdagi asosiy vazifalaridan hisoblanadi.

Natyurmort ishlash bosqichlari: 1-bosqich

Natyurmort ishlashni boshlashdan oldin dastavval, natyurmortimizga mos rassomlar ishlatadigan taxtani tanlab olamiz. So'ngra rangtasvir uchun mahsus mo'ljlanlangan qog'oz olamiz, qog'ozni suvlab maxsus taxtaga stepler yordamida chetlaridan 2-3 sm orqasiga qoldirib buklab qog'ozni tortib olamiz. So'ngra uni tik holatda qo'yib qurutib olamiz, isitkichlar oldiga qo'yish taqiqlanadi bu hayotimiz uchun havfli. Sochimizni qurutadigan fenda qurutsak ham bo'ladi bu yo'llari havfsizroq. Qog'oz qurugandan so'ng tarrang tortiladi va chizishimiz uchun tayyor holatga keladi. Natyurmort chizishimizda birinchi bo'lib qog'ozni markazidan teng ikkiga bo'lib olamiz, so'ng natyurmortni qog'ozimizga to'g'ri joylashtirib olamiz, bu natyurmort chizishdagi juda muhim jarayon hisoblanadi. Har bir buyumning nisbatini olib bir-biriga solishtirib joylashtiramiz. Misol natyurmortimiz uy rozg'or buyumlardan tashkil topgan bo'lsa,

olmani nisbati tovoqdan katta bo'lib ketmasligi kerak! Avvalo natyurmort chizishda ufq chizig'ini (ko'rish nuqtasini) topib olamiz, ma'lum bir joyda o'tirgan holda chizilayotgan bo'lsa qalamni qo'lga ushlagan holda, qo'limizi boricha natyurmort tarafga cho`zamiz, ko`zimizni qarshisiga yotiq qalamni qoyamiz, va manashu qalam bilan teng turgan chiziq "UFQ" chizig'i bo'ladi. Ufq chizig'i natyurmortni qog'ozga tushirishning asosiy negizi hisoblanadi. Agar rassom natyurmortni o'tirgan holda chizayotgan bo'lsa ufq chizigi pasda boladi, buyumlarning yuqori qismi bizga korinmaydi, agar turib natyurmort ishlayotgan bolsak ufq chizig'i tepada bo'ladi va buyumlarning yuqori qismi ya'ni buyumning qalinligi bizga ko'rinadi. Rasmni HB qalamda chizish maqsadga muvofiq boladi. Agar natyurmort yumshoq qalamlarda ishlanadigan bo'lsa, hatolikga yo'l qo'yilgan holatda o`chirganimizda izlari qolib ketadi. Ijodiy ishni qalamga bosim bermasdan ishlaymiz. Natyurmortda birinchi planda turgan buyumni aniqlaymiz va markazda eng oldidagi birinchi plandagi buyumni oldinga joylashtiramiz. Buyumlarni yordamchi chiziqlar yordamida chizamiz. Detallarni chiqarishimizga yordam beradi. So'ng yorug'lik qayerdan tushayotganligini aniqlaymiz. Shunga qarab soya yoruqliklarini aniqlab olamiz.

Natyurmortni tasvirlash jarayonida avvalo buyumlarning umumiy nisbatlari aniqlanib, konstruktiv chizilishi amalga oshiriladi. Ushbu bosqich yakunlangandan so'ng kompozitsiyada ishtirok etayotgan mato burmalari ham yengil chiziqlar yordamida belgilab chiqiladi.

Keyingi bosqichda natyurmortni rang bilan ishlashga tayyorlash muhim hisoblanadi. Bunda yordamchi konstruktiv chiziqlar ehtiyotkorlik bilan o'chirilib, asosiy kontur chiziqlari esa ko'zga juda kuchli tashlanmaydigan darajada yumshatiladi. Chunki rangtasvir jarayonida bu chiziqlar juda qalin yoki keskin bo'lib qolsa, ular rang qatlami ostida sezilib, tasvirning umumiy badiiy ko'rinishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, rang berishdan so'ng chiziqlarni o'chirish ham tavsiya etilmaydi. Sababi, o'chirgich rang qatlamiga zarar yetkazib, tasvir yuzasida dog' yoki notekisliklar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shu boisdan o'chirgich tanlashda ham alohida e'tibor berish zarur. O'chirgich yumshoq va sifatli bo'lishi kerak. Sifatsiz o'chirgich qalam izlarini yoyib yuborishi yoki qog'oz yuzasini shikastlashi mumkin. Juda qattiq

o'chirgich esa chiziqlarni o'chirish jarayonida qog'oz yuzasini qirib yuborib, keyinchalik rang berishda bu joylarning ajralib turishiga sabab bo'ladi.

Rangtasvirda natyurmort ishlash texnikasi odatda 3 asosiy bosqichdan iborat bo'ladi. 1-bosqichda buyumlarning kompozitsion joylashuvi, nisbatlari va konstruktiv chizilishi aniqlanadi. 2-bosqichda tasvirga yengil rang qatlamlari berilib, umumiy rang munosabatlari belgilanadi hamda asosiy buyumlar va oldingi plan elementlari ajratib ko'rsatiladi. 3-bosqichda esa har bir buyumning o'ziga xos xususiyatlari va detallariga alohida e'tibor qaratilib, ranglar yanada aniqlashtiriladi. Oldingi plandagi buyumlar

2-bosqich.

tiniq va aniq ranglar bilan ishlanib, natyurmort tasviri yakuniy badiiy ko'rinishga keltiriladi.

2-bosqich – akvarel texnikasida natyurmortni ranglash jarayonini boshlashdan avval bo'yoqlarni ishga tayyorlash zarur. Buning uchun mo'yqalam yordamida akvarel bo'yoqlariga oz miqdorda suv tomizilib, ularning erib, ishlashga qulay holatga kelishi ta'minlanadi. So'ngra natyurmort chizilgan qog'oz yuzasiga katta mo'yqalam yordamida yengil suv surtiladi. Bu usul qog'ozning rangni tez shimib olishini oldini olib, ranglarning bir-biri bilan tabiiy tarzda qo'shib ketishiga hamda sof rang munosabatlarining yuzaga kelishiga yordam beradi. Rang berish jarayonida natyurmortga dastlab yengil rang qatlamlari qo'llanadi, oldindan aniqlangan soyali qismlar esa nisbatan to'q va sovuq ranglar orqali ifodalanadi. Shu bilan birga, yorug'lik manbai qaysi tomondan tushayotganligi aniqlanib, tasvirda sovuq va iliq ranglarning o'zaro muvozanati saqlanadi. Akvarel texnikasining xususiyatlarini hisobga olgan holda rang berish jarayonini orqa plandan boshlash maqsadga muvofiqdir, chunki dastlab oldingi plandagi buyumlar ishlansa, keyinchalik orqa fon ranglari berilganda ranglarning yoyilib ketishi ehtimoli mavjud. Kompozitsiyada markaziy o'rin tutuvchi asosiy buyum alohida ajratilib, boshqa buyumlarga nisbatan batafsilroq ishlanadi. Har bir buyumni tasvirlashda uning materiali va tabiiy xususiyatlari inobatga olinadi: mato yuzasi yumshoq rang o'tishlari orqali, yog'och buyumlar ularning fakturasini ko'rsatish orqali, sopol buyumlar esa o'ziga xos qattiqligi va silliq yuzasi bilan ifodalanadi. Shu tariqa har bir buyumning

material xususiyatlarini to'g'ri aks ettirish natyurmort tasvirining badiiy ifodaviyligini ta'minlaydi.

3-bosqich.

3-bosqich – ishni yakunlash bosqichi hisoblanadi. Bu jarayonda kompozitsiyaning markaziy qismidagi asosiy buyum yanada aniqroq ajratib ko'rsatiladi va tasvirning asosiy e'tibori yorug'-soya munosabatlari, reflekslar, asosiy soya hamda yorug'lik akslarini to'g'ri ifodalashga qaratiladi. Predmetlarning aniq shakli, hajmi va materiali puxta ishlanib, ranglar orasidagi o'tishlar yumshatiladi hamda soyalar tabiiy holatga keltiriladi. Shu bilan birga reflekslar, yorug'lik akslari va yorug'lik nuqtalari aniqlashtirilib, tasvirning umumiy badiiy ifodaviyligi kuchaytiriladi. Ijodiy jarayonda rassom kompozitsiyadagi asosiy g'oyani yanada kuchaytirish maqsadida ortiqcha detallarni kamaytiradi va diqqat markazini aniq belgilaydi. Natijada natyurmort yakuniy badiiy yaxlitlikka ega bo'lib, mukammal tasviriy asarga aylanadi. Unda rassomning rangni sezish qobiliyati, tasviriy tafakkuri hamda ijodiy individualligi yaqqol namoyon bo'ladi. Umuman olganda, rangtasvirda natyurmort ishlash jarayoni uch bosqichdan – kompozitsion tuzilmani yaratish, rang yechimini topish va yakuniy detallashtirish bosqichlaridan iborat bo'lib, ular o'zaro uzviy bog'liq hamda bir-birini to'ldiruvchi jarayon hisoblanadi.

Boshlang'ich rassomlar natyurmort tasvirlash jarayonida ko'pincha ish bosqichlariga rioya qilmay, tasvirni ketma-ketlik asosida olib bormaydilar. Natijada buyumlarning shakli noto'g'ri tasvirlanadi, proporsiyalar buziladi hamda yorug'-soya munosabatlari yetarlicha aniqlikda ifodalanmaydi. Ba'zi hollarda rassomlar umumiy kompozitsiyani to'liq aniqlamasdan turib, darhol detallarni ishlash yoki rang berish bosqichiga o'tib ketadilar. Bu esa tasvirning yaxlit kompozitsion tuzilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli boshlang'ich rassomlar natyurmort ishlash jarayonida aniq va bosqichma-bosqich tartibga amal qilishlari zarur. Avvalo qog'oz yuzasida natyurmortning umumiy kompozitsion joylashuvi belgilanib, buyumlarning o'zaro muvozanati aniqlanadi. Keyingi bosqichda buyumlar soddalashtirilgan geometrik shakllar — kub, silindr va shar kabi asosiy shakllar orqali ifodalanadi. Shundan so'ng

buyumlarning balandligi, eni hamda o'zaro proporsional nisbatlari tekshiriladi va aniqlashtiriladi. Keyingi jarayonda shakllar yanada aniqlashtirilib, ortiqcha yordamchi chiziqlar olib tashlanadi. So'ngra tasvirda yorug'lik manbai aniqlanib, yorug', yarim soya va soya qismlari ifodalanadi. Yakuniy bosqichda esa tasvirning kontrasti kuchaytirilib, barcha elementlar o'zaro uyg'unlashtiriladi va natyurmort umumiy badiiy yaxlitlikka keltiriladi.

O'kazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki natyurmort tasvirlash jarayonida rassomning kuzatuvchanligi, rang_ sezgirligi va kompozitsion fikrlashi katta ahamiyat kash etadi. Natyurmort ishlash bosqichlarida rang tanlovi, yorug'lik manbai, va buyumlarning nisbatlari to'g'ri belgilanishi badiiy natijaga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Chingiz Ahmarov va Raxim Ahmedov ijodida natyurmort faqat predmetlar yig'indisi emas, balki millilylik, ruhiy holat va go'zallik timsoli sifatida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov, U. "Rang tasvir asoslari." - Toshkent: Sanat nashriyoti, 2018
2. Rahimov, B. "Natyurmort kompozitsiyasi va uni oqitish metodikasi." Toshkent, 2019.
2. To'xtayev, A. "Tasviriy sanat asoslari." - Toshkent: O-qituvchi, 2016
4. Xudoyberdiyeva, M. "O'zbekiston rassomlari ijodi." - Samarqand: Registon nashriyoti, 2020.
3. G'ulomov, N. "Rang va shakl uyg'unligi." - Toshkent, 2017.
6. Ashurov, Sh. Rassomlikda yorug'lik va soya tahlili." - Toshkent, 2021.
4. Rahimov, B. "Natyurmort kompozitsiyasi va uni oqitish metodikasi." Toshkent, 2019.
5. Xudoyberdiyeva, M. "O'zbekiston rassomlari ijodi." - Samarqand: Registon nashriyoti, 2020.